

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Умарова. Д.Т.

Аннотация. В статье анализируются результаты изучения взаимосвязи психологического благополучия и эмоционального реагирования у больных с ишемической болезнью сердца. В качестве показателей эмоционального реагирования в статье рассматривается степень выраженности когнитивной переоценки ситуации и подавление экспрессии в состоянии болезни. Для больных с высоким уровнем психологического благополучия характерна когнитивная переоценка. У больных с низким уровнем психологического благополучия наблюдается выраженность подавления экспрессии.

Ключевые слова: психологическое благополучие, ишемическая болезнь сердца, когнитивная переоценка, подавление экспрессии.

YURAGI KORONAR KASALLIKLARDAGI PSIXOLOGIK SOVVONLIK VA EMOTSIONAL JAVOBLARNING ALOQASI.

Annotatsiya. Maqolada koroner yurak kasalligi bo'lgan bemorlarda psixologik farovonlik va hissiy reaksiya o'rtasidagi munosabatni o'rganish natijalari tahlil qilinadi. Maqolada emotsional reaksiyaning ko'rsatkichlari sifatida vaziyatni kognitiv qayta baholashning og'irlik darajasi va kasallik holatida ifodani bostirish ko'rib chiqiladi. Psixologik farovonlik darajasi yuqori bo'lgan bemorlar kognitiv qayta baholash bilan ajralib turadi. Psixologik farovonlik darajasi past bo'lgan bemorlarda ifodani bostirish kuzatiladi.

Kalit so'zlar: psixologik farovonlik, koroner yurak kasalligi, kognitiv qayta baholash, ifodani bostirish.

THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND EMOTIONAL RESPONSE IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE

Abstract. The article analyzes the results of studying the relationship between psychological well-being and emotional response in patients with coronary heart disease. As indicators of emotional response, the article examines the degree of severity of cognitive reappraisal of the situation and suppression of expression in a state of illness. Patients with a high level of psychological well-being are characterized by cognitive reappraisal. In patients with a low level of psychological well-being, expression suppression is observed.

Key words: psychological well-being, coronary heart disease, cognitive reappraisal, expression inhibition.

Введение. Вопросам профилактики и лечения различных заболеваний во всем мире уделяется большое внимание в связи с тем, что от состояния общественного и индивидуального здоровья в его физическом, психологическом и социальном проявлениях зависит функционирование общества и государства и активная жизнедеятельность личности. На сегодняшний день причиной более 50% смертельных случаев в Узбекистане являются сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца, являясь хроническими неинфекционными заболеваниями, могут восприниматься человеком как трудные ситуации. В ситуации хронического заболевания восприятие здоровья проходит через призму изменений, связанных с болезнью, и в связи с этим не вызывает сомнений тот факт, что анализ и коррекция стиля его поведения, психологического благополучия, эмоционального реагирования на болезнь является немаловажным аспектом наряду с медицинской помощью. В психологической науке при обсуждении вопросов лечения различных соматических заболеваний анализируются психосоциальные факторы, которые способствуют или препятствуют выздоровлению человека, его адаптации к ситуации заболевания, повышают или понижают уровень качества жизни пациента. Среди этих факторов психологическое благополучие и эмоциональное реагирование на болезнь играет немало важную роль.

Целью настоящей статьи выступает изучение взаимосвязи психологического благополучия и эмоционального реагирования у больных с ишемической болезнью сердца.

Задачи исследования:

1. Литературный обзор по проблеме психологического благополучия пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в психологической науке.
2. Определение особенностей эмоционального реагирования на болезнь в зависимости от уровня психологического благополучия личности с ишемической болезнью сердца
3. Корреляционный анализ результатов исследование взаимосвязи психологического благополучия и эмоционального реагирования у больных с ишемической болезнью сердца.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования являются системный биопсихосоциальный подход Дж.Энджела, концепция отношений В.Н.Мясищева [Борелл-Каррио, Сачмен, Эпстайн, 2006; Исаева, 2009].

Участниками исследования стали 128 пациентов с подтвержденным медицинским диагнозом ишемическая болезнь сердца в возрасте от 30 до 69 лет, из них 73 мужчин и 55 женщин. Для изучения психологического благополучия была использован опросник психологического благополучия (К. Рифф) [Пергаменщик, Лепешинский, 2007]; для исследования эмоционального реагирования - опросник ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) Дж. Гросса.

В качестве методов анализа были использованы статистические методы обработки данных (U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок, корреляционный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена). Статистическая обработка данных производилась с помощью программы SPSS 23.0.

Результаты. Психологическое благополучие тесно связано с осмысленностью жизни, ценностно-смысловой сферой и мотивацией. Высокий уровень психологического благополучия пациентов включает в себя субъективное самоощущение целостности и осмысленности своей жизни. Было показано, что для больных с высоким уровнем психологического благополучия характерна когнитивная переоценка ($U=799,500$; $p<0,01$). Это говорит о том, что человек позитивно относится к себе, знает и принимает различные свои стороны, умеют поднять себе настроение, изменяя свое отношение к ситуации. У больных с низким уровнем психологического благополучия наблюдается выраженность

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

подавления экспрессии ($U=696,500$; $p<0,01$). У этих больных выражена разочарованность по поводу некоторых своих качеств, беспокойство за ошибки прошлого, пытаются скрыть свои истинные эмоции, которые испытывают в данный момент, что приводит к рассогласованию внутреннего состояния.

Полученные данные подтверждаются результатами корреляционного анализа показателей психологического благополучия и показателей эмоционального реагирования. Шкала когнитивная переоценка имеет положительную взаимосвязь со шкалой положительное отношение с другими ($r_s=0,228$; $p<0,05$), автономия ($r_s=0,220$; $p<0,05$), управление окружающим ($r_s=0,319^{**}$; $p<0,01$), личностный рост ($r_s=0,310^{**}$; $p<0,01$), цель в жизни ($r_s=0,462^{**}$; $p<0,01$) и общий показатель психологического благополучия ($r_s=0,369^{**}$; $p<0,05$). Из этого следует, что испытуемые способны изменять отношения к ситуации при отрицательных эмоциях понимают, что человеческие отношения строятся на взаимных уступках, самостоятельно регулируют собственное поведение, умеет создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей, открыт новому опыту, имеет намерения и цель на всю жизнь.

Выводы. Подводя итоги, важно отметить, что исследовательские данные о взаимосвязи психологического благополучия и эмоционального реагирования являются надежными. Психологическое благополучие и эмоциональное реагирование выступают в качестве ресурса совладания с болезнью и противостояния с трудностями. Пациентам с высокими показателями психологического благополучия характерен выбор когнитивной переоценки как способа эмоциональной регуляции. Поэтому, в процессе оказания психосоциальной помощи лицам в ситуации болезни необходимо учитывать важную роль уровня психологического благополучия и эмоционального реагирования пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борелл-Каррио Ф., Сачмен Л., Эпстайн Р.М. Биопсихосоциальная модель 25 лет спустя //Отечественные записки, 2006. № 2(29).
2. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни. СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. 136 с.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

3. Киселева М. Г. Психологические факторы и течение сердечно-сосудистых заболеваний // Национальный психологический журнал. 2012. №1(7). С.124-130.
4. Пергаменщик Л. А., Лепешинский Н.Н. Опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф: Процесс и результаты адаптации// Психологическая диагностика. 2007. № 3. С.73-96.
5. Профилактика основных факторов риска – основа снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 28.10.2019//Медицинский портал Узбекистана. URL: <http://med.uz/news/detail.php?ID=19285> (дата обращения: 30.12.2023)
6. Погосова Г.В. Депрессия – фактор риска развития ишемической болезни сердца и предиктор коронарной смерти: 10 лет научных исследований // Кардиология. – 2012. – Т. 52, № 12. – С. 4–11.
7. Чернорай А.В. Отношение к болезни и лечению пациентов с обострением сердечно-сосудистого заболевания на этапе реабилитации // Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. - 2012. - №. 153-1. - С. 237-242.

